

**BUXORO DAVLAT MUZEY-QO‘RIQXONASI FONDLARIDA
SAQLANAYOTGAN BUXORO AMIRLIGI QO‘SHINIDAGI
SOVUQ QUROLLAR TAVSIFI**

Yunus Shukurillaev

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Ijtimoiy fanlar”
kafedراسi dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqolada Buxoro davlat muzey-qo‘riqxonasi fondlarida saqlanayotgan Buxoro amirligi qo‘shinidagi sovuq qurollar, ularning ishlab chiqarilish va foydalanish jarayoni tahlil etiladi.

Tayanch so‘zlar: xanjar, qin, pichoq, tabarzin, cho‘qmor, “assoif safari”, “assoif jihodi”, balka, gurzi, oybolta, “chiniy”, “rusiy”, “rumiy”, “farangi”, “sulaymoniy”, “hindiyy”, “damashqiyy”.

**ОПИСАНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ, ХРАНЯЩЕГОСЯ В ФОНДАХ
БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
АРМИИ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА**

Аннотация: В статье анализируется холодное оружие в армии Бухарского эмирата, хранящееся в фондах Бухарского государственного музея-заповедника, процесс его производства и применения.

Ключевые слова: кинжал, ножны, нож, табарзин, чохмор, “ассаи сафари”, “ассаи джихад”, молот, гурзи, айболта, “китайский”, “русский”, “румынский”, “фаранги”, “сулейманский”, “индийский”, “Дамаский”.

DESCRIPTION OF MEDIA WEAPONS STORED IN THE FOUNDATIONS OF THE BUKHARA STATE MUSEUM-RESERVE OF THE ARMY OF THE BUKHARA EMIRATE

Annotation: The article analyzes the history of small arms (rifles and pistols) used in the army of the Bukhara Emirate, their import and production.

Key words: dagger, scabbard, knife, Tabarzin, Chokhmor, “Assai Safari”, “Assai Jihad”, hammer, Gurzi, Aybolta, “Chinese”, “Russian”, “Romanian”, “farangi”, “Suleiman”, “Indian”, “Damascene”.

O‘zbek davlatchiligi tarixiga nazar tashlasak, har qanday mamlakatning harbiy siyosiy qudrati bevosita uning iqtisodiy rivoji, salohiyati bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘ramiz. Biroq XVIII-XIX asrlarda xonliklar o‘rtasidagi o‘zaro urushlar, mamlakatdagi ichki nizolar qoloqlik girdobini yanada chuqurlashtirdi. Ana shu bois mang‘itlar sulolasi hukmronligining dastlabki davri bilan amirlikning Rossiya imperiyasi vassaliga aylangan vaqtidagi qurol-yarog‘, armiyaning jangovorlik holati, ta‘minoti masalasida katta o‘zgarishlar amalga oshirilmadi.

Buxoro amirligi qurol-yarog‘lari tarkibidagi sovuq qurollar sarasiga qilich, o‘q-yoy, nayza, xanjar, oybolta, gurzi... Bu qurollar nomlanishi sifat darajasida o‘zgarishlar yuz bergan bo‘lsada, butun mang‘itlar sulolasi davrida yangidan yaratilganlarini deyarli uchratmaymiz.

Sovuq qurollarning asosiysi hisoblangan qilich qadimgi davrlardan boshlab janglarda asosiy rol o‘ynab, tadqiq etilayotgan davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan va hattoki, nomlanishida ham IX-XII asrlardagi o‘z nomlarini saqlab kelgan.

Manbalarda amir sarbozlari va harbiy amaldorlari taqib yurgan “chiniy”, “rusiy”, “rumiy”, “farangi”, “sulaymoniy”, “hindiy”, “damashqiy” va boshqa nomli qilichlar uchraydi.¹ Bundan tashqari amirlikda, “farangi”, “afg‘oniy”, “eroniy”

¹ Шариф Муҳаммад Мансур Муборакшоҳ. “Адаб ал ҳарб ва-ш-шужаат”. Душанбе, 1997.-С.161.

nomlari bilan boshqa sovuk qurollar va hattoki, o'tochar qurollardan ham foydalanishgan. Qilich bilan jang qilish o'rta asrlardayoq Yevropa va rivojlangan davlatlarda kamdan kam hollarda uchrasada, amirlik hududida garchi o'tochar qurollar bo'lishiga qaramasdan to 1920 yilgacha muomalada bo'lgan. Amirlikda qilichlar maxsus ustalar tomonidan yasalib uning og'irligi 1 kg dan to 5 kg gacha bo'lgan. Amaldorlar ning qilichlariga zargarlar tomonidan bezaklar berilgan. Muzeylarda saqlanayotgan ushbu davrlarga oid qilichlarga nazar solar ekanmiz, ularning aksariyatida "Mehribon va Rahmli Olloh" deb yozilgan va ustalarning nomi ko'rsatilgan (Amali usto Hasan, amali usto Murodillo, amali usto Ismoil Sanoqul), ba'zilarida ishlab chiqarilgan sanasi, mukofot tariqasida taqdim etilgan kishilarning nomlari va hokazolar bitilgan.

Amirlikning dastlabki yillarida askarlarning ko'pchiligida o'z qilichlari mavjud bo'lgan bo'lsada, XIX asr oxiri XX asr boshlarida tashkil etilgan yangi "Shefskiy", "Terskiy", "Kuban" kazaklari otryadlari barcha qurollari bilan birga xanjar va qilichlar ham rus armiyasi namunasidek bo'lgan.

1920 yil 15 may holatida Buxoro amirligi muntazam qo'shini 19.585 nafarni tashkil etgan. Ular soni urush davrida chaqiruvga jalb etilishi mumkin bo'lgan 10-15 ming ro'yxatga olingan lashkarlar bilan birga 29585 nafardan to 34585 nafargacha yetishi mumkin, biroq ularni faqatgina sovuq qurollar-xanjar hamda qilichlar bilan qurollantirish mumkin bo'ladi¹.

Qilich bilan birgalikda xanjar ham amirlik askarlarining an'anaviy quroli hisoblangan. XIX asr oxirlarida Buxoroda ishlab chiqarilgan pilta miltiqlar uchiga ham yevropa miltiqlari singari xanjarlar (shtыk noj) ilib qo'yilgan.

Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasi fondlarida saqlanayotgan buxoro amirligi qo'shinidagi sovuq qurollarga qisqacha to'xtalib o'tsak:²

¹ Рюганов. Вооруженные силы Бухарского ханства. (секретно) Ташкент. Походная типография Путурка 1920. С-4

² Мазкур совуқ қуроллар Бухоро давлат музей-қўриқxonasi фондларида сақланади.

1. Metal xanjar qini bilan. Pichoq va tutqich o'rtasida mis ulagichi mavjud. G'ilof va xanjar turli chiziqlar bilan bezatilgan Buxoro va fors hunarmandchiligida ko'plab

uchraydi. XX asr boshlariga qadar amirlik qo'shinida keng foydalanib kelingan

2. Metal qilich (xanjar). Buxoro qurolsozligi ishi bo'lib, Buxoro qilichining tig'larining shakli jihatdan

forslarnikiga juda yaqin sanaladi, ammo buxorolik qilichsozlar ishida shamshir uchi juda tekis, dastagi qalin bo'lgan.

3. Egri arabi qilich. Qilichning bir tomonida "Tamg'a", ya'ni qurolsozlikda keng uchraydigan qurolsozning ismi sharifi yoki belgisi tushirilgan. Metal

ustiga teri qoplangan qini bo'lib kamarga bog'lash uchun 2 ta xalqa o'rnatilgan

4. Cho'qmor. Buxoro amirligi qo'shinida foydalanilgan qirrali qurol. Tutqich tutadigan qilingan, tasma uchun teshiklar ochilib, bronza konus o'rnatilgan

5. Turk yanicharlari quroliga o'xshagan qilich va qin. Tutqichlari cheti sariq metal (mis) bilan bezatilgan, tutqich oldida uchta tish chiqarilgan. Mazkur turdagi qilichlar turk, afg'on hamda Buxoro hunarmandchiligida

ko'p uchraydi.

6. Tabarzin. Metal dastali ikki yoqlama teshikli bolta, Buxoro va Eron chavandozlari qurollari to'plamiga kiradi. Eron shoxi Nodirshox bosqinidan so'ng Buxoroga keng tarqalgan, mukammallashagan. Tabarzinning umumiy uzunligi 45-65 smgacha,

pichog'ining uzunligi 7-12 smgacha borgan. Po'latdan yasalgan mazkur qurollar chuqur o'ymakorlik va zarhal naqshlar bilan bezatilgan. Tabarzinlarning turlicha shakldagi namunalari XX asr boshlariga qadar Buxoro amirligi qo'shinida uchrab turgan

7. Tabarzin. Metal dastali bir yoqlama teshikli bolta, Buxoro va Eron chavandozlari qurollari to'plamiga kiradi. Tabarzinning umumiy uzunligi 45-65 smgacha, pichog'ining uzunligi 7-12 smgacha borgan. Po'latdan yasalgan mazkur qurollar chuqur o'ymakorlik va zarhal naqshlar bilan

bezatilgan. Tabarzinlar XX asr boshlariga qadar Buxoro amirligi qo‘shinida uchrab turgan.

8. Tabarzin. XX asr boshlariga qadar Buxoro amirligi qo‘shinida foydalanilgan.

9. “Harbiy shoshpar”. Zanjir kabi mahkamlangan 2 ta yog‘och tayoqdan yasalgan mis bo‘g‘imlar. Ikkinchi qismi harakatchan, metal qisqichli holda tayyorlangan. Amir qo‘shinida ko‘p qo‘llanilgan

10. Balka. Metal qurol bo‘lib, tinch davrlarda xo‘jalik ishlari uchun ham ishlatilgan.

Qadim zamonlardan beri janglarda qo‘llanib kelingan gurzi, oybolta va boshqa sovuq qurollar mang‘it hukmdorlari davrida jang quroli bilan birgalikda harbiy amaldorlarning ramzi sifatida ham ishlatilgan.

Rossiya imperiyasi vassaliga aylangan Buxoro amirligida ko‘plab “assoï safari”, “assoï jihodi” deb nom olgan qurollar ishlab chiqarilgan ki, ular ham hassa, ham qilich vazifasini bajargan va undagi hassa g‘ilofida aslida qilich bo‘lib, mavhum tarzda joylashtirilgan zumrad va kumushlar bilan bezab ishlangan¹. Bu tarzda

qurollar, sovuq qurollar yasash san’atining yorqin namunasidir.

Buxoro amirligida qurollanish va qurol-yarog‘lar masalasida zamonaviylashish uchun ayrim ijobiy siljishlar ro‘y bergan bo‘lsada, biroq amirlik nafaqat Rossiya va Yevropa mamlakatlaridan balki, qo‘shni bo‘lgan yarim mustamlaka sharoitida yashayotgan Afg‘oniston va Eron davlatlaridan ham ancha orqada qolgan edi. O‘tochar qurollar bilan qo‘shinni to‘la tartibda qurollantirish vazifasi hal qilinmadi.

¹Buxoro shaхridagi Pойи Ostona masjidida va mashхur temirchi Шокир ота Камолов коллекцияларида ушбу турдаги қурол – яроғлар сақланиб келинмоқда.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. Ryuganov. Voorujennye síly Buxarskogo xanstva. (sekretno) Tashkent. Poxodnaya tipografiya Puturka 1920. S - 16.
2. O‘zbekiston Milliy arxivi I-126 fond - Buxoro amiri qo‘shbegisi devonxonasi
3. Muhammad Sayyid Baljuvoniý. Tarix-i nofei. Dushanbe, 1994; Muhammad Sayyid Baljuvoniý. Tarix-i nofei. Tojik tilidan tarjima, so‘z boshi va izohlar mualliflari Shodmon Vohidov, Zoir Choriev. T.: Akademiya, 2001.
4. Choriev Z. Tarix atamalarining qisqacha izohli lug‘ati. To‘ldirilgan ikkinchi nashri./ Mas’ul muharrir Sh. Vohidov. Toshkent: Akademiya, 2002. –183 b.
5. Meyendorf Ye. K. Puteshestvie iz Orenburga v Buxaru. -M.; Nauka, 1875.- S.180.
6. Ayniy S. Doxunda. T., 1956. -368 b.
7. Shukurillaev, Yu. (2022, December). SOZDANIE VOENNYX USTAVNYX GRUPP YEVIROPEYSKOGO TIPA V BUXARSKOM EMIRATE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
8. Buxoro amirligida qo‘shin va harbiy ish (1756-1920 yillar). Tarix fanlari nomzodi ilmiy drajasini olish uchun yezilgan dissertatsiya
9. SOZDANIE VOENNYX USTAVNYX GRUPP YEVIROPEYSKOGO TIPA V BUXARSKOM EMIRATE
10. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations ...
11. VOENNYE REFORMY V BUXARSKOM EMIRATE POD PROTEKTORATOM. Yu. Shukurillaev
12. BUXORO AMIRLIGIDA QO‘SHIN TARKIBIGA QABUL QILISH QOIDALARI, ASKARLARNING QO‘SHIN TARKIBIDAN QO‘CHISHI (DEZERTIRSVO), SABABI VA OQIBATLARI. Yu.A Shukurillaev
13. Sherbachtas and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. Y Shukurillaev

14. Sharif Muhammad Mansur Muborakshoh. "Adab al harb va-sh-shujaat". Dushanbe, 1997.-S.161.
15. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
16. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
17. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
18. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
19. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
20. Азимов, А. А. ўғли Рўзиев, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
21. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА АЗИМОВ - Innovative Development in Educational Activities, 2023 515-523
22. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.
23. АА Abdullayevich - MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE, 2023 247-260

24. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
25. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
26. Atoyev, J. H., & Saloxov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 2), 637-640.
27. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 171-178.
28. Салохов, А. К. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ*, 464.
29. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.
30. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
31. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
32. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
33. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL*

CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).

34. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридууддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.

35. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУУДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, 51, 529-531.

36. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

37. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

38. Мурадов, С. А. (2023, June). ФАРИДУУДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).

39. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.

40. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.

41. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.

42. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER”

//Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

43. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

44. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odobi tariqat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.

45. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – Т. 7. – С. 417-420.

46. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.

47. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.

48. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

49. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. *Volume, 7*, 417-420.

50. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of

51. Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

52. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар қадам” раиҳаси // *Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy.* – 2022. – С. 30-31.
53. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.*—India, 10(4), 360-364.
54. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.*—India, 5(3), 143-148.
55. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
56. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
57. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.*—Урганч, 10, 44-47.
58. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
59. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.*—Тошкент, 3, 107-110.
60. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
61. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида—комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi—2022-yil_4-сон*, 229.
62. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).*

63. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
64. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
65. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.
66. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)
67. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
68. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TPANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 409-416.
69. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.
70. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
71. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
72. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023*. 19-21.

73. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.

74. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.

75. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 229-238.

76. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).

77. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.

78. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxu*, 10 (5), 623-626.

79. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. *Молодой ученый*, (2), 506-509.

80. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).

81. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). *Thematics Journal of Education*, 6(November).

82. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.

83. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.

84. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.

85. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.

86. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 261-270.

87. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.

88. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.

89. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.

90. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.

91. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований",(20). – 2022. – С. 35-37.

92. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fiqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.

93. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании* , 3 (05), 230–234.

94. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.

95. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности* , 2 (7), 532-539.

96. Aminovna, V. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).

97. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. *МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ* , 2 (24), 271-279.

98. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.

99. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҰРНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.

100. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ

КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.

101. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.

102. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

103. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

104. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.

105. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.

106. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.

107. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.

108. Шукуриллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
109. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachus and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 2(1), 34-36.
110. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
111. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
112. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
113. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
114. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
115. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.

116. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.

117. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.

118. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.